

ОСОБЛИВОСТІ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮ ТЕХНІЧНОГО СТАНУ СУДОВНИХ СИНХРОННИХ ГЕНЕРАТОРІВ

Єсєв А.І.

Дунайський інститут Національного університету "Одеська морська академія",
старший викладач кафедри судових енергетичних установок та систем

FEATURES OF OPERATION AND TECHNICAL CONDITION CONTROL OF SHIP SYNCHRONOUS GENERATORS

Yesyev A.

Danube Institute of the National University "Odessa Maritime Academy",
senior lecturer at the department of ship power plants and systems

Анотація

У статті розглянуто застосування синхронних генераторів як основних джерел електроживлення на морському транспорті та особливості їх експлуатації та контролю технічного стану. Наведено відомості з нормативних документів та практичної експлуатації.

Abstract

The article examines the use of synchronous generators as the main sources of electrical power in marine transport and features of their operation and technical condition control. Information from regulatory documents and practical operation is provided.

Ключові слова: синхронний генератор, напруга, частота, потужність, опір ізоляції, зазор, статор, ротор, підшипник.

Keywords: synchronous generator, voltage, frequency, power, insulation resistance, gap, stator, rotor, bearing.

На сучасних морських суднах, як основні джерела електроживлення використовуються синхронні генератори (СГ). Суднові СГ виробляють на напруги 450, 400 і 230 В, при частоті 50, 60 Гц зі з'єднанням обмоток статора відповідно за схемами "зірка" і "трикутник", в діапазоні потужностей 50 - 5000 кВт при номінальному коефіцієнті потужності $\cos \varphi = 0,8$. В енергоємних судових електроенергетичних системах можуть застосовуватись синхронні генератори з робочою напругою: 2000 - 6000 В (2 - 6 кВ). Так наприклад, на великих суднах-контейнеровозах, розрахованих на перевезення від 5000 до 10 000 контейнерів (TEU), у тому числі до 1000 рефрижераторних контейнерів, потужність судового електрообладнання (загальна встановлена потужність всіх споживачів включаючи генератори) може становити до 50 000 кВт (50 МВт) та більше. При цьому найбільш потужні споживачі (підрулюючі пристрої, головні масляні насоси і т.п.) живляться від мережі високої напруги (6000 В), а інші отримують живлення через трансформатори (6000/440 В).

Термін служби та надійність генераторів багато в чому залежать від їхньої грамотної технічної експлуатації. **Технічна експлуатація включає: технічне використання, технічне обслуговування, контроль технічного стану і ремонт.** Вона повинна проводитися відповідно до інструкцій заводів-виробників, Правил технічної експлуатації судового електрообладнання (ПТЕ), плану-графіка технічного обслуговування (ПГТО) та інших документів, затверджених судноплавною Компанією (як, наприклад, PMS – Planning Maintenance

System). **Причому, якщо між нормативними документами є розбіжності, необхідно дотримуватися інструкції заводу-виробника.** Генератори необхідно утримувати в чистоті, не допускати проникнення в них вологи, мастила, парів палива та ін., оскільки при їх тривалому впливі руйнується ізоляція обмоток. Щоб уникнути попадання забрудненого повітря (при самовентиляції по розімкнутому циклу) необхідно використовувати повітряні фільтри з нетканого матеріалу (синтепону) і періодично їх змінювати в міру забруднення (не рідше одного разу на місяць). **Прання та повторне використання таких фільтрів неприпустиме.** При самовентиляції по замкнутому циклу необхідно контролювати ефективність роботи повітроохолоджувача і, що особливо важливо, відсутність витоків у внутрішню порожнину генератора.

У процесі поточної експлуатації ведеться постійний візуальний та автоматичний контроль основних параметрів працюючого генератора (напруга, частота, активне та реактивне навантаження). Для цього використовують штатні щитові електровимірювальні прилади, та пристрої автоматичного контролю розташовані на головному розподільному щиті. Так само, а також за допомогою системи контролю параметрів (Alarm Monitoring System), контролюються температура обмотки статора, підшипникових вузлів, охолоджувальної води (при самовентиляції по замкнутому циклу).

Технічне обслуговування (ТО) виконується згідно з інструкцією заводу-виробника, ПТЕ, ПГТО і PMS та включає: **оглядовий контроль і інструментальний контроль СГ.**

Огляд залежно від обсягу ТО може бути у вигляді:

- огляду без розбирання;
- огляду з розбиранням (частковим або повним).

Під час огляду СГ перевіряється стан:

- станини та підшипникових вузлів;
- контактено - щіткового апарату (для щіткового генератора);
- доступного зовнішнього вигляду обмотки статора;
- доступного зовнішнього вигляду обмоток збудника та елементів системи збудження, розміщених на роторі генератора (для безщіткових СГ);
- поверхневого шару ізоляції;
- маркування елементів;
- контактних з'єднань та відсутність їх опалення;
- кріплення та наявність необхідних кожухів;
- системи охолодження та мастила генератора;
- кабельних виводів;
- заземлення корпусу генератора;
- датчиків (температури, тиску);
- автоматичного регулятора напруги;
- інших елементів конструкції відповідно до рекомендації заводу-виробника, а також запасних частин та наявність їх встановленої кількості.

При інструментальному контролі технічного стану СГ слід звертати увагу на те, що клас точності вимірювальних приладів повинен вибиратися з урахуванням допустимих відхилень значення параметра, що вимірюється, а при вимірюванні опору ізоляції повинна враховуватиметься температура ізоляції. Основними параметрами, що характеризують технічний стан судових генераторів, є:

- напруга, струм, частота струму та потужність, що характеризують технічний стан як самого СГ, так і засобів регулювання цих параметрів;
- опір ізоляції струмопровідних частин щодо корпусу, що характеризує технічний стан ізоляції;
- температура, струмопровідних та ізоляційних частин, корпусів, підшипників, що характеризує відповідність реальних умов експлуатації та струму навантаження розрахунковим, а також стан засобів охолодження;
- опір струмопровідних частин обмоток СГ;
- вібрація, що свідчить про порушення центрування, невірності частин, що обертаються;
- ударні імпульси, що характеризують стан підшипникових вузлів та їх змашення при працюючих підшипниках;
- деякі інші механічні та електричні параметри (зазори, потенціали, натискання та ін.) у СГ, рекомендовані заводом-виробником. Перелічені основні та додаткові параметри вимірюються при інструментальному контролі стаціонарними або переносними засобами вимірювання, а також спеціальними засобами технічного діагностування.

Опір ізоляції струмопровідних елементів.

Періодично згідно з вимогами ПТЕ, ПГТО та PMS (зазвичай 1 раз на 3 місяці) необхідно вимірювати опір ізоляції статорних та роторних обмоток СГ щодо корпусу. Опір ізоляції СГ з номінальною потужністю більше 1000 кВт або з номінальною напругою понад 500 В має бути в нагрітому стані ізоляції не менше ніж норм наведених у ПТЕ, Правилах Міжнародних морських класифікаційних товариств та інструкції заводу-виробника. Рекоменується проводити вимірювання: - у практично холодному стані обстежуваного генератора - до моменту включення його у роботу; - у нагрітому стані - при температурі обмоток, близької до температури номінального режиму роботи. Вимір опору ізоляції слід проводити: при номінальній напрузі обмотки до 500 В включно - мегаомметром на 500 В. Величину опору ізоляції синхронного обмоток генератора рекомендується визначати не раніше, ніж через 60 с після застосування випробувального напруження. Вимірювання опору ізоляції обмотки збудження синхронних генераторів з контактними кільцями слід проводити тільки після підняття щіток або відключення випрямного мосту від обмотки збудження. **У безщіткових синхронних генераторах перед вимірюванням опору ізоляції обмотки збудження та інших обмоток, розташованих на роторі, необхідно за допомогою ізоляційного мідного дроту шунтувати всі напівпровідникові прилади, розташовані на роторі. Також перед початком виміру необхідно обов'язково відключати автоматичний регулятор напруги АРН/AVR (щоб уникнути пробоя електричних елементів схеми).**

Температура струмопровідних та ізоляційних частин.

Періодичні вимірювання температури підшипників та обмоток статорів генераторів, охолоджуючого повітря та води у замкнутих системах вентиляції виконують стаціонарними (місцевими чи дистанційними) чи переносними термометрами. Безперервний інструментальний контроль температури статорних обмоток СГ, їх підшипників та перерахованих вище робочих середовищ у ряді випадків визначають за допомогою закладених або вбудованих термоперетворювачів та спеціальних сигналізаторів чи апаратів температурного захисту. Довго допустимі температури нагріву обмоток генераторів, залежать від класу ізоляції за нагрівальностістю та температурою навколишнього середовища та не повинні перевищувати тривало допустимі перевищення температури відповідного класу ізоляції. Для безконтактного вимірювання температур, насамперед струмопровідних і обертових частин СГ, рекомендується безконтактні інфрачервоні вимірювачі температури. Температура нагрівання підшипників кочення повинна бути не вище 90°C, підшипників ковзання - не вище 80 °С, при цьому температура мастила має бути не вище 65 °С.

Максимально допустимі температури нагрівання обмоток електричних машин
в залежності від класу ізоляції

Клас ізоляції	A	E	B	F	H	C
Гранична температура, °C	105	120	130	155	180	>180

A – Просочені органічні матеріали з целюлози, бавовни, шовку та органічні склади (емалі).

E – Органічні синтетичні плівки та пластмаси (емалева ізоляція проводів).

B - Матеріали на основі слюди, скловолокна з органічними зв'язуючими (міканіт, мікалента, склотканини, склострічка).

F – Матеріали на основі слюди, скловолокна з зв'язуючими синтетичними речовинами підвищеної термічної стійкості.

H - Матеріали на основі слюди, скловолокна з кремнійорганічними сполучними та просочуючими складами, кремнійорганічними еластомерами.

C – Слюда, скло, кварц, керамічні матеріали без сполучних складів.

На судах морського флоту застосовують ізоляцію таких класів:

1. для обмоток статорів - ізоляцію класів H та B;
2. для обмоток роторів - ізоляцію класів H, B та F.

При цьому слід враховувати, що температури наведені в Табл. 1 є не робочими, а максимально допустимими. Так наприклад, температура обмотки синхронного генератора при навантаженні 75% номінальної потужності і температурі навколишнього середовища (машинного відділення) 45°C зазвичай становить 60 ~ 65 °C.

Зазори та усушення.

Періодичні виміри різних зазорів, поздовжнього зміщення валу (ротора), ексцентриситету (биття кілець), тиску щіток на контактні кільця в генераторах виконують щупами та індикаторами. Допустимі відхилення величин повітряних зазорів та зміщення валу в осьовому напрямку в підшипниках ковзання електричних машин регламентовано. Допустимі значення биття та зносу кілець, тиску щіток та інших механічних та електричних характеристик генераторів визначають за технічною документацією заводів-виробників, Правил технічної експлуатації судових технічних засобів та довідкової літератури.

Вимірювання зазорів між ротором та статором.

Вимірювання зазору проводять щупами довжиною 250 мм, що складаються з набору каліброваних пластин, або при великих зазорах - спеціальним щупом. При вимірах щуп повинен стикатися зі сталлю статора (полюсів) та ротора (якоря), не потрапляючи на пазовий клин або бандаж. При роботі необхідно стежити, щоб місця вимірювань і поверхня щупа були чистими. Зазор вимірюють з обох боків машини в кількох точках, зазвичай, у чотирьох, зрушених відносно один одного на 90°. У машинах великого діаметра вимір проводять у шести або восьми точках. У машинах постійного струму і в синхронних явно полюсних машинах вимірювання виробляють під серединою кожного полюса. Вимірюють 3-4 рази, щоразу повертаючи ротор або якор на 90°. Середнім

зазором у цій точці є середнє арифметичне всіх отриманих значень у цій точці. Якщо при зазначених вимірах у всіх точках виходять значні відхилення у величині зазорів при різних положеннях ротора, необхідно перевірити збіг осей і циліндричність поверхонь статора і ротора. Середнім зазором у машині є середнє арифметичне значення всіх вимірних зазорів. Найбільші відхилення від середнього зазору мають місце у точках суміщення найбільшого радіуса статора з найменшим радіусом ротора та найменшого радіуса статора з найбільшим радіусом ротора. Слід зазначити, що у практичній експлуатації часто не приділяється належної уваги виконанню контролю цих зазорів. Пояснити це можна недостатньою компетентністю експлуатаційного персоналу і, як наслідок, незнанням яких серйозних наслідків можуть призвести значно порушені зазори.

Вимірювання зазорів у підшипниках.

Вимірювання зазору між верхньою половиною вкладиша і шийкою валу зазвичай проводять за допомогою свинцевого дроту діаметром близько 1,0 мм і завдовжки 40-50 мм. Шматочки дроту укладають на площині гнізда нижньої половини вкладиша з обох боків, а також на вал. Потім, встановивши верхню половину вкладиша і кришку підшипника, затягують болти, внаслідок чого дроти сплющуються. За їх товщиною, вимірною мікрометром, визначається верхній зазор між шийкою валу та верхньою половиною вкладиша. Між кришкою підшипника і верхнім вкладишем проміжок не повинен перевищувати 0,05 мм. Він може бути визначений за допомогою таких самих відрізків свинцевого дроту, що укладаються між кришкою підшипника і верхнім вкладишем. Зазори в підшипниках повинні відповідати даним заводу-виробника. Зазори в підшипниках кочення вимірюють за допомогою щупа. Для цього пластинку щупа вводять між тілами кочення та зовнішнім кільцем підшипника в ненавантаженій зоні. Зазори для валів діаметром до 25, до 100 і понад 100 мм не повинні бути вищими, відповідно, 0,1, 0,2 та 0,3 мм. Нові підшипники кочення мають для валів діаметром до 100 мм та більше 100 мм зазори, відповідно, від 0,01 до 0,10 мм та від 0,06 до 0,30 мм.

Вимірювання биття.

Биття частин, що обертаються, визначають індикатором годинного типу. Для вимірювання радіального биття валу індикатор встановлюють на площину роз'єму стояка підшипникового або на іншу жорстку основу. Окружність, що перевіряється ділять на 8 рівних частин, вимірювальний стрижень індикатора встановлюють у верхній частині поверхні, що перевіряється; попередньо стрілку його встановлюють на нуль. Повертаючи ротор, записують показання індикатора при кожному з восьми положень валу. Для легшого повертання ротора шийку валу змащують мастилом. Запис показань індикатора ведуть зі знаком "+" або "-", залежно від напрямку відхилення його стрілки. Різниця у показаннях індикатора свідчить про ексцентричність поверхні, що перевіряється або викривлення валу. Величина викривлення валу стосовно його осі дорівнює половині биття. Допустиме биття шийок валів становить 0,02 мм для діаметрів 100-200 мм і 0,03 мм для діаметрів понад 200 мм. У місцях встановлення ущільнень биття не повинно перевищувати 0,05-0,06 мм. Допустиме биття валу ротора в інших місцях становить 0,06-0,08 мм для швидкохідних машин (3000 об/хв) та 0,10-0,12 мм - для тихохідних.

Натискання на щітку.

Натискання на щітку створюється пружиною щіткотримача та повинно відповідати певному питомому тиску, що залежить від марки щіток та від окружної швидкості колектора або контактних кілець. Для зменшення механічних втрат на кільцях прагнуть встановити мінімальне натискання, у якому щітки працюють без искрення. Слід також врахувати, що чим більша окружна швидкість, тим натискання встановлюють більшим, щоб щітки могли йти за всіма нерівностями на поверхні кілець і задовільно працювали при можливих вібраціях щіткотримачів. Різниця в натисканні на окремі щітки не повинна перевищувати 10% від середнього значення. Перевірка натискання щіток проводиться динамометром, закріпленим за важіль щіткотримача, що притискає щітку до кільця.

Величина натискання може бути визначена, якщо між щіткою та кільцем прокласти аркуш паперу та робити поступове натяг динамометра; показ динамометра, при якому папір може бути легко вилучений, і буде відповідати натисканню щітки на кільце.

Слід зазначити, що більшість сучасних суден укомплектовані безщітковими синхронними генераторами, тому для них немає необхідності контролю стану контактної-щіткової пристрою.

При введенні в експлуатацію судно постачається необхідним комплектом запасних частин. Деякі запасні частини на найбільш відповідальне обладнання (critical spare parts) повинні перебувати на борту постійно і у разі їх розходу поповнюватися в найкоротший термін. Це стосується і генераторних агрегатів і, зокрема, запасних підшипників для генераторів (на 3 однотипних генератори повинен бути мінімум один комплект запасних підшипників).

Список літератури

1. Лаханін В.В., Мхітарян В.І., Пашков О.П. Технічне обслуговування і ремонт флоту. Миколаїв, 2003, 184 с.
2. Регістр судноплавства України. Правила класифікації та побудови морських суден. Том 4. XI "Електричне обладнання". Київ, 2020.
3. Голіков С.П., Чорний С.Г., Жук Д.О., Івановський М.В. «Суднові автоматизовані енергетичні системи», вид. К.: Кондор-Видавництво, 2013, 198 с.
4. Горбов В.М. Енциклопедія суднової енергетики: підручник / В.М. Горбов, В.П. Кот. – Миколаїв: НУК, 2013. – 607 с.
5. <https://studfile.net/preview/6162202/page:9/>
6. <https://leg.co.ua/arhiv/raznoe-arhiv/sudovye-stancii-i-seti/Page-6.html>
7. <https://ebin.pub/ee17655bd377e5350c088e387a223f8b.html>
8. <https://subject-book.com/tekhnika/ekspluataciya-sudovyx-sinxronnyx-generatorov.html>